

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

International scientific and scientific-technical conference

**“ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS”**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

STRONGILYATOZLAR HÁM OLAR TÁREPINEN SHAQIRILATUĞIN KESELLIKLER HAQQINDA ULIWMA MAĞLIWMATLAR

Kurbaniyazova G.M., Shakilov U.N., Allambergenov D.M.

*Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar
universiteti Nókis filiali*

Kirisiw. Trixostrogilyoz – Sozımalı ağımda sayız jershi invazion kesellik bolıp, *Trichostrongylus* áwladına tiyisli gelmintleriniń jıńishke bólim isheklerinde hám geyde ultabarda parazitlik etiwi áqibetinde qozǵatıladı. Haywanlarda ótkerilgen qatar tolıq jarıp úyreniwlerden juwmaq etkende, Ózbekstan sharayatında trixostrogiluslarnıń - *T.axes*, *T.colubriformis*, *T.probulurus*, *T.skriabini*, *T.orientalis*, *T. capricola*, *T.vitrinus* sıyaqlı túrleri ushraydı. Trixostrogiluslar trixostrogilidlar shańaraǵınıń eń kishkine wákilleri esaplanadı [1,2,3,4].

Respublikamız sharwa haywanlari arasında kóbirek *Trichostrongylus vitrinus* túri ushraydı. Usı Gelmintlerni I.V. Orlov tómendegishe xarakteristikalaǵan: *T.vitrinus* lar ipsimon, qızǵ'ish turdegi nematodalar bolıp tabıladı. Óneshte 0,490 -0, 620 mm uzınlıqqa iye. Shıǵarıw tesigi bas bóleginen 0, 105-0, 175 mm aralıqta jaylasqan. Erkeginiń dene uzınlıǵı 4, 0-6, 25 mm ga, eni bolsa 0, 080-0, 112 mm ga teń. Bursasi jariq bolıp, jaqsı taraqqiy etken páriksimon ósimtalariga iye. Qabırǵaları jıńishke, birdey qalınlıqta bolıp, bursasining aqırığa shekem dawam etedi. Joqarı qabırǵa 0, 070 mm uzınlıqqa iye hám eki shaxobchaga bólinedi. Spikulalari 0, 160 -0, 178 mm uzınlıqta bolıp, bir tegis, tuwrı hám tómengi bólegi jıńishkelashgan boladı. Urǵashısınıń uzınlıǵı 5, 2-7 mm ga, eni jinshlıq tesigi (vulvasi) bóleginde 0, 095 mm ga teń. Jinshlıq tesigi quyırıq aqırınan 1, 15-1, 30 mm aralıqta ashıladı. Qini qısqa hám jaqsı rawajlangan máyekdoni bar. Shıǵarıw tesigi quyırıq aqırınan 0, 088-0, 090 mm aralıqta jaylasqan. Quyırıq aqırı shıǵarıw tesiginen baslap jıńishkelesip baradı hám jatıpsherdiń joqarı bólegine qaray egilgan boladı. Máyekler 0, 082-0,090 mm uzınlıqqa hám 0, 046 -0, 050 mm enlilikke iye.

Rawajlanıwı. *Trixostrogiluslar* da barlıq strongilidlarğa uqsap rawajlanadı. *Trixostrogilus* lichinkalarınıń rawajlanıwı ushın eń maqul túsetuǵın temperatura 23-250 S bolıp, 24-42 saat ishinde máyekten lichinkalar chiqa baslaydı. Bul sharayatta 3-kún aqırında lichinkalar baslanǵısh tullaydı. 4-kún juwmaǵında bolsa ekilemshi tullab, invazion basqıshına ótedi. Lichinkalar tek tezakda rawajlanadı. Haywan zállellangandan keyin 19 -21 kún waqıt ótiwi menen urǵashi strongiluslar máyek qoya baslaydı.

Epizootologiyası. *Trixostrogilus* áwladına tiyisli gelmintler haqqındaǵı maǵlıwmatlar dáslepki bar K. I. Skryabin (1916) qollanbalarında belgilengen bolıp, ol qaramal, qoy hám eshkilerde usı áwladtıń *T. retrotaeformis* túrin bir neshe ret ushıratǵan. Trixostrogiluslar tarqalıwınıń máwsimiyliǵı túrli zonalarda dús keliwi hám haywanlardıń jasına baylanıslılıǵı sıyaqlı kórsetkishleri respublikamızda kem úyrenilgen. Suwǵarılatuǵın zonalarda haywanlar trixostrogilyoz menen salıstırǵanda 35, 4% zállelengen. Qishda - 38, báhárde - 44, jazda - 18 hám gúzde 40 % qoy zállelenedi. Haywanlar trixostrogiluslar menen jıldıń barlıq mawsimlerinde zıyanlanıwı múmkin. Jas haywanlar shól-jaylaw zonasında qıs mawsiminde eń kóp zıyanlansa, jazda kerisinshe, eń kem zállelenedi. *Trixostrogiluslar* úlken jas daǵı buyımlarda da jıldıń barlıq mawsimlerinde ushırasıp, olar kóbirek gelmint tasıwshı ózgeshelikine iye boladı. Taw hám taw aldı zonalarında trixostrogilyoz jıldıń barlıq mawsimlerinde hám barlıq jas daǵı qoy arasında ushraydı. Ortasha zıyanlanıw dárejesi 48,4% bolıp tabıladı. Qoydıń zıyanlanıwı qishda 61,5 % ga etsada, invaziyanıń intensivlik dárejesi kem-24 ten boladı. Jazda invaziyanıń intensivligi 350, 2 danege shekem etedi.

Klinik belgileri. Kesel haywandıń ishreyi keskin buzılıp, onıń tiri salmaǵı azayıp ketedi. Sezilerli dárejede as qazandıń isiwi (gastrit) hám ótkir ish ótiwi baqlanadı.

Patalogooanatomik ózgerisler. Dene oǵada arıq, kórinetuǵın silekey perdeler aǵıw tusda, tiykarǵı ózgerisler jıńishke bólim isheklerinde belgilengenler etiledi. Silliq qabatu jalınlangan, qan qoyılǵanlıǵı hám kóp sanlı trixostrogiluslar bar ekenligi anıqlanadı. Usı gelmintleriniń

kishkineligi sebepli ishekтеgi qospalar arasında ápiwayı kóz menen kóriwdiń ilajı bolmaydı. Sonin ushın ólikti tolıq jarıp úyreniw hám lupalardan paydalanıw kerek.

Diagnoz qoyıw hám onı pariqlaw. Haywan tiriliginde belgilenetuđın diagnoz tekserilgen tezak úlgisinde trixostrogilus máyeki-diń tabılıwına tiykarlanadı. Óliminen sońğı diagnoz bolsa jıńishke bólim isheklerindeki xarakterli ózgerisler hám ámeldegi trixostrogiluslarning kóp sanlılıǵına tayaniladı.

Xabertioz – Sozılmalı aǵımda sayız jershı invazion kesellik bolıp, qoy, eshki, qaramal, basqa gúysewshi haywanlardıń qarın bólim isheklerinde Strongylidae shańaraǵına kiretuđın nematoda Chabertia ovalarnıń parazitlik etiwi áqibetinde qozǵatıladı.

Keselliktiń tarqalwı. Xabertioz mámleketimizdiń tiykarǵı qoyshılıq zonalarında, Buryatiya, Tómen volga hám Kirgizstanda belgilengen. Ózbekstanda da bul kesellik barlıq zonalarda keń tarqalǵan bolıp, respublikamızning jámi qoydıń 63 % -i odan zálellengen.

Kesellik qozǵawıwshısınıń dúzilisi. Xabertiy anaǵurlım úlken, aq-sarı reńli nematoda bolıp, denesiniń aldınǵı tárepinde qıysıq kesilgen domalaq formadaǵı awız kapsulasi menen támiyinlengen. Parazit-diń awız kapsulasi arqa tárepke qayırılǵanlıǵı, aldınǵı qırları eki qatar úshmúyeshlikli ótkir ushlı ósimtalar menen qurallanganlıǵı xarakterli belgilerinen esaplanadı. Er adamlarınıń uzınlıǵı 14-18 mm bolıp, quyırq tárepinen anaǵurlım keltelew jınıslıq bursa bar. Uzınlıǵı 1, 3-1, 8 mm bolǵan eki gúńgirt tUSDaǵı spikulasi bar. Kúlreń tuslı rulegining uzınlıǵı 0,18-0,20 mm boladı. Uǵashılarınıń uzınlıǵı 14-25 mm bolıp, denesiniń arqa tárepi azǵantay artıqsha, qosımsha quyırq formasında boladı. Jınıslıq tesigi denesiniń tómengi tárepinde, dumining ushinnan 0,3-0,4 mm aralıqta jaylasqan, shıǵarıw tesigi bolsa qosımsha formada quyırq astında boladı. Ovalsıyaqlı máyekleriniń uzınlıǵı 0,10 -0,12 mm, eni bolsa 0, 04-0, 05 mm ǵa teń.

1-suwret. Xabertia nıń dúzilisi

Rawajlanıwı. Xabertiylar qalın bólim isheklerinde jaylasadı. Bul erda jınıslıq voyaga etken uǵashı xabertiylar máyeklerin ishek boslıǵıǵa qoyadı. Olar qoyǵan máyekler haywan tezeginen aralasqan halda sırtqı ortalıqqa túsedı.

Sırtqı ortalıqtıń temperaturası 10 -15 dáreje bolǵanda 4-kúni xabertiy máyeklerinde lichinkalar qalıplese baslaydı hám process bes kún dawam etedi. 8-9 kúnleri máyeklerden 1-basqısh daǵı lichinkalar shıǵadı. 12-kúni dáslepki 2-basqısh lichinkalari etiwa baradı. 17-kúni 3-basqısh daǵı lichinkalar rawajlanadı, 2-3 kúnden keyin bolsa bul lichinkalar invazion basqıshqa ótedi. 25 dáreje temperatura daǵı sırtqı ortalıqta 24-48 saat waqıt dawamında máyeklerde xabertiy lichinkalari qalıplese. Eki-úsh kún dawamında 1 hám 3-basqısh daǵı lichinkalar er jetken etedi.

Haywanlar bul invazion lichinkalarni em-ğawish yamasa suw menen yutib jiberiwi nátiyjesinde zálellenedi. Lichinkalar haywandıń qalın isheklerinde parazitlik etedi. 30 -60 kún waqıt ótkennen, jınıslıq voyaga etken er adam hám urgashı xabertiylarga aylanıp, máyek qoyadı.

Epizootologiyasi. Xabertioz barlıq zonalarda keń tarqalğan bolıp, tiykarlanıp bir jasqa deyingi qoy kóbirek zálellenedi. N. V. Denein óz izertlewlerinde 72 % qorakól qoyida xabertiylarni belgilegen hám gelmintniń xojayın organizminde jasaw múddeti altı aydan aspaydı, degen juwmaqqa keledi. Keselliktiń keshiwi geografıyalıq ıqlım sharayatına tıǵız baylanıslı. Qoydıń xabertiylar menen kúshli zıyanlanıwınıń tiykarǵı sebeplerinen biri, xabertiy máyekleriniń suwıqqa shıdamlılıǵı bolıp tabıladı. Olar 8-12 dárejege deyin bolğan suwıqta da jasaw qáiletin bir qansha waqıt saqlay aladı. Sonday aq , ádetdegi dezinfeksion elementler tásirinde de nabit bolmaydı. Ózbekstan sharayatında xabertioz menen barlıq jas daǵı qoy kesellenedi, lekin 1 jasqa deyingi jas buyımlarda bul kesellik oǵada salmaqlı keshedi. Xabertioz menen qoy jıldıń úsh máwsiminde: qıs, báhár hám gúz aylarında zálellenedi. Usi máwsimlerde hár bir qoy isheginen 400 danaǵa shekem xabertiy tabıw múmkin. Suwǵarılatuǵın zonalardaǵı qoyshılıq xojalıqlarında báhárde 88,8, gúzde 86,6, qısta 69,2, jazda 45,4 % qoydıń zıyanlanǵanlıǵı belgilengenler etiledi. Jas haywanlardıń zıyanlanıwı gúzge- 75, báhárge - 57, qısqa bolsa 33 % i tuwrı keledi. Shól-jaylaw zonalarında jarıp kórilgen 87 bas qoydıń 56 basında bir nesheden 310 danege shekem xabertiylar tabılǵan. Qısta 95, 2, báhárde 60, jazda 48,3, gúzde 59 % qoy zálellengen.

Taw hám taw aldı zonalarında qısta 38, 4, báhárde 62, 9, jazda 50, guzde bolsa 60 % ge shekem qoy xabertioz menen kesellenedi. Qıs mawsimında buyımlar oǵada salmaqlı kesellenip, invaziyanıń ortasha intensivlik dárejesi 418 nusqaǵa shekem etedi. Derlik barlıq zonalarda xabertiylar jazda xojayın organizmin tark eta baslaydı.

Klinik belgilari. Dáslepki belgiler haywan invaziyanıńshining 3-4 kúnleri baqlanadı. Xabertiylar voyaga etgungacha bolğan rawajlanıw dáwirinde zálellengen qoyning mánisi bolmawlanıwı, ishreyizlanishi, dem alıwı (30 -50 ret), júrek urıwınıń tezleniwi (minutına 80-120 ret), dene temperaturasınıń 42 dárejeshe arpaqtası, awqat hazmlanish procesiniń aynıwı, yarım suyıq haldaǵı sasıq iyisli tezakning qan aralas ajrasıwı siyaqlı belgiler belgilengenler etiledi.

Patalogoanatomik ózgerisler. Dene oǵada arıq bolıp, onı jarıp kórilgende tiykarǵı ózgerisler qalın bólim isheklerinde baqlanadı. Ishektiń silekey perdeleri oqaradi, bórtadi hám ol jaǵdayda kóp muǵdarda silekey hám noqatımon qan quyilishlar bar ekenligi anıqlanadı. Ishek silliq perdesinde ayırım jaylarında epiteliy perdesi bolmaydı. Sonday aq, qalın ishek bólimleriniń silekey perdelerinde tıǵızlasqan erroziyalar ushraydı.

Diagnoz qoyıw jáne onı parıqlaw. Haywan tiriliginde diagnoz qoyıw ushın xabertiylarning invazion lichinkalarini laboratoriya sharayatında óstirip yamasa molga klizma qoyıp, Gelmintlerni juwıp shıǵarıw usıllarınan paydalanıladı. Ólgen buyımlar bolsa jarıp kórilib, qalın ishekler degi ózgerislerge jáne onıń boslig'ida kóp sanlı xabertiylar bar ekenligine qaray kesellikke juwmaqławshı diagnoz qoyıladı.

Bunostomoz – Qoy hám eshkiler arasında keń tarqalğan sozılmalı invazion kesellik bolıp, *Ancylostomatidae* shańaraǵına tiyisli eki túrdegi nematoda: *Bunostomum trigonocephalum* hám *B.phlebotomum* larning voyaga etken túrleri, tiykarlanıp jıńishke bólim, geyde qalın bólim isheklerinde parazitlik etedi.

Keselliktiń tarqalwı. Bunostomoz Ózbekstannıń sharbashılıq xojalıqlarında, ásirese taw aldı zonalarında, jıldıń barlıq mawsimlerinde kóp ushraydı, bul erdagi buyımlardıń 80 % ten kóplegeni zálellenedi.

Kesellik qozǵawtıwshısınıń dúzilisi. Bunostomlar ayırım jınslı nematodalar esaplanadı. *B. Trigonocephalum* anaǵurlım iri nematoda bolıp, onıń ishinde eki jariq siyaqlı kesetuǵın plastinka menen támiyinlengen voronka formasındaǵı awız kapsulasi denesiniń tómengi tárepine qaray qiysaǵan boladı. Quyırıq tárepinde úsh bólekten ibarat alaqań formasındaǵı jınıslıq bursasi bar.

Er haywan bunostomozniń uzınlıǵı 12-17 mm, onıń quyrıq tárepi anaǵurlım rivjlangan bolıp. Eki qaptal tárepinde voronka formalı jınıslıq bursası jaylasqan. Bursanıń úshinshi, yaǵnıy ústki dorsal bólegi assimetrik bolıp, onsha anıq kórinbeydi. Gúńgirt reńli spikulaları teń bolıp, uzınlıǵı 0,60-0,64 mm sırsıshası bolmaydı. Uǵashılarınıń uzınlıǵı 20-25 mm, quyrıq tárepi kalta, 0,25-0,27 mm uzınlıqta topır múyesh payda etip qayırılǵan. Jınıslıq tesigi denediń aldınǵı úshden bir bóleginen ashıladı. *B.phlebotomum* aldınǵı túrden anaǵurlım pariq etedi. Er adamlarınıń uzınlıǵı 3,5-4 mm ga etedi, uǵashılariniki bolsa 16-19 mm bolıp, dumining uzınlıǵı 0,4-0,5 mm ga teń.;

2-suwret. *Bunostom* nıń dúzilisi

Rawajlanıwı. Uǵashıları urıwlangandan keyin ishek boslıǵına mińlaǵan júdá kishkene máyek qoyadı. Bul máyekler haywan tezagi menen sırtqı ortalıqqa shıǵarıp taslanadı. Qolay jaǵdayǵa túsken máyektiń ishinde lichinkalar payda bolıp, olar 1-3 kúnden keyin máyek qabıqlıǵıdan shıǵadı hám rawajlanıwın dawam ettiredi. Lichinka bir qansha waqıt ishinde eki ret tullaganidan keyin invazion lichinkalarga aylanadı. Lichinkalarnıń bunday rawajlanıp qabıq taslawı sırtqı ortalıq sharayatına baylanıslı. Misalı, ızǵar ortalıqta ıssılıq temperaturası 31 dáreje bolsa, 4 kúnde, 14-26 dáreje temperaturada 9-11 kúnde, 24-25 dárejede 7 kúnde rawajlanıp, invazion basqıshına etiwedi. Bunostomum lichinkalari háreketleniw qábiletine iye. Bunostomlar haywan organizmine eki jol menen kiredi. Birinshiden, haywan invazion lichinkalarnı ot yamasa suw menen birge yutib jiberedi, ekinshiden, lichinkalarnıń aktiv háreket etiwı járdeminde awız kesetuǵın plastinkaları qatnasıwında buyım terisini tesip kiredi. Birinshisine qaraǵanda, ekinshi jolı menen zıyanlanıw kóbirek ushraydı. Birinshi jol menen awız boslıǵıǵa túsken invazion lichinkalar awız boslıǵıning silekey perdesin tesip, qan tamirlarına ótedi.

Epizootologiyası. *B. Trionocephalum* ni Turkiston úlkesinde dáslepki bar K. I. Skryabin belgilegen. Bunostomoz barlıq orınlarda keń tarqalǵan bolıp, tek ayırım rayonlarda enzootik kóriniste ótedi. Bunostomoz menen tiykarlanıp jas buyımlar, biraq kesellik payda bolǵan xojalıqlarda úlken jas daǵı haywanlar da salmaqlı formada keselleniwi múmkin. Ózbekstan sharayatında bunostomozni F. S. Sarımsaqov hár tárepleme úyrenip, tómendegi juwmaqlarǵa kelgen:

1. Bunostomoz Ózbekstannıń taw, taw aldı zonalarınıń qoyshılıq xojalıqlarında keń tarqalǵan. Bir jasqa deyingi qóziler 72,1, qoy bolsa 91,7 % ge shekem zálellengen.
2. Ózbekstannıń shalashól zonalarında bunostomoz keselligi uchramaydı.
3. Mart -aprel aylarında tuwılǵan qózilar organizminde etuk bunostomlar iyun ayınan baslap ushraydı. Sentyabr-oktyabr aylarında invaziya salıstırǵanda noqatqa kóteriledi.

4. Ózbekstanniń taw aldı zonalarında úlken jas daǵı qoy barlıq mawsimlerde zálellansa, jaz hám gúzek máwsiminde háwij aladı.

Klinik belgileri. Kesel qoy azadi, mánisi bolmawlanadı. Qózi hám ulovlar ósiwden orqada qaladı, ishi ketedi, tezagi qan aralas boladı, silekey perdeler aǵaradı, denediń tómeni bólimlerine qan suyıqlıqları shimilib, isikler payda etedi. Aqır-aqıbetde, buyım haldan toyib, kesellengen qózi hám ılaqlardıń 60 -80 % i óladı.

Patalogoanatomiyalıq ózgerisleri. Haywan óligi oǵada ariq, arqa shıǵarıw tesigi suyıq tezak menen pataslanǵan boladı. Onı jarıp kórilgende, toqımalarda suw tóplanǵanlıǵı, jınıshke ichagining silekey perdeleri bórtǵanlıǵı hám ol jaǵdayda noqatımon qan quyulishlar bar ekenligi anıqlanadı. Ishek boslıǵındaǵı suyıqlıqlar qızg'ish túrde bolıp, ol jaǵdayda júdá kóp sanlı bunostomumlar bar ekenligi belgilengenler etiledi.

Diagnoz qoyıw jáne onı parıqlaw. Haywan tiriliginde bunostomum máyekin laboratoriya usılında ósiriw nátiyjesinde payda bolǵan invazion lichinkalarning dúzilisine qaray anıqlanadı. Buyım ólgennen keyin bolsa ólik jarıp kórilib, patalogoanatomik ózgerislerge hám ishektegi bunostomumlar muǵdarına tayanǵan halda diagnoz tastıyqlanadı.

Ezofagostomoz – Gúysewshi buyımlar arasında keń tarqalǵan gelmintoz bolıp, *Trichonematidae* shańaraǵına tiyisli úsh túrdegi nematodalar: *Oesophagostomum radiatum*, *O. venulosum* hám *O. columbianum* larning tiykarlanıp qalın isheklerinde, geyde jınıshke isheklerde parazitlik etiw nátiyjesinde qozǵatıladı. Qaramallarda hár uchchala tur da ushrassa -de, lekin *O. Radiatum* túri salıstırǵanda kóbirek bolıp tabıladı. Qoy hám eshkiler arasında bolsa tiykarlanıp *O. venulosum* hám *O. columbianum* lar parazitlik qılıwadi.

Keselliktiń tarqalıwı. Ezofagostomoz mámleketimizdiń ayırım zonalarında, atap aytqanda Ózbekstanda da ushraydı. Bul kesellik enzootik kóriniste keship, haywanlar jemisorligini tómenletip jiberedi hám ólimine sebep boladı.

Kesellik qozǵawıwshısınıń dúzilisi. Anaǵurlım iri, aq-sút reńli nematoda, olardıń bas ushi halqasimon kapsula menen támiyinlengen, eni boyınan uzınlaw bolıp tabıladı. Kapsula eki qatar radial jaylasqan tishchalar menen qurallanǵan, kutikulyar qulaqshaları tómeni tárepden qarıq payda etip, deneden anaǵurlım ajralıp turadı. Er adamlarınıń uzınlıǵı 12-14 mm, xitinli jınıshlıq bursası bar, joqarı máwsimi derlik kórinbeydi, spikulaları 0, 78-0, 85 mm bolıp, gúńgirt reńde boladı. Uǵashıları 15-18 mm uzınlıqta bolıp, jınıshlıq tesigi shıǵarıw tesiginen 0, 7 mm aldında jaylasqan. Máyekleri ellips formada bolıp, juqa qabıq menen oralǵan halda boladı. *O. venulosum* aldınǵı parazitdan tómendegi belgileri menen parıq etedi: denesi uzınlaw (16 -20 mm), shıǵarıw tesigi menen jınıshlıq tesik arasındaǵı aralıq 0, 3 mm boladı. *O. Radiatum* dıń tómendegi ayırıqsha belgileri ámeldegi: er adamlarınıń dene uzınlıǵı 14-16 mm, uǵashılariniki 17-20 mm, moyın nerv ósimtasi óńeshning arqa tárepinde jaylasqan. Sırtqı tishchalari bolmaydı, kúshli xitinlashqan óńesh voronkasi bar, shıǵarıw tesigi menen jınıshlıq tesik arasındaǵı aralıq 1 mm den ibarat boladı.

3-suwret. *Oesofagostom* nıń dúzilisi

Rawajlanıwı. Ádetde qalın isheklerde jatpısherlik etiwshi ezofagostomların urıwlanğan urǵashıları ishek boslıǵına máyek qoyadı. Máyekler haywan tezagi menen sırtqı ortalıqqa túsedı. Sırtqı ortalıqta temperatura 25-270 ıssı bolǵanda 10 -17 saat waqıttan keyin máyekten rawajlanğan lichinka shıǵadı hám eki ret tullab, 7-8 kúnden keyin invazion dáwirine rawajlanıp etiwedi. Invazion lichinkalarnı haywanlar, tiykarlanıp jaylawda ótlab júrgen waqıtta suw ichganda juqtıradı. Qozǵawtıwshılardıń kulgusi rawajlanıw processleri hár túrlı keshedi. O. venulosum dın invazion lichinkalari jıńıshke ishekke túskenen keyin onıń perdesine kirip, bir táwlikten keyin taǵı ishek boslıǵına shıǵadı hám qalın ishekke qaray háreket etedi. Keyininen, haywan zálellangandan keyin 24-30 kún ótkennen, qalın ishekte jınıslıq voyaga etken er adam hám urǵashı ezofagostomlar payda boladı.

Klinik belgileri. Keselliktiń keshiwi ótkir hám sozılmalı dáwirlerge bólinedi. Lichinkalar ishek shıllıǵı astına kirgende, ótkir dáwiri baslanadı. Jınıslıq er jetken ezofagostomlarını parazitlik etiwi dáwiri sozılmalı basqıshqa ótedi. Ótkir dáwiri haywandıń ish ketiwi, qarında awrıw payda bolıwı, quyırqların silkitiwi, arqa ayaqların qozıwı, ıńqıldawı, tez-tez qiyalıb siyishi, bahzan dene temperaturasınıń eliriwi menen xarakterlenedi. Haywan ısteyizlanıb, oriqlaydı. Onıń qornını basıp kórgende, awrıw bar ekenligi bilinedi, kórinetuǵın silekey perdeler oqaradı. Ish ketiwi haywandı júdá oriqlatadı, hátte onıń ólimine alıp keledi. Sozılmalı dáwiri bolsa molning geyde ish ketiwi, geyde ish qatıwı menen ótedi. Basqa belgileri anıq kórinbeydi.

Patalogoanatomiyalıq ózgerisler. Dene oǵada arıq bolıp, tiykarǵı ózgerisler jarıp kórilgenen keyin qalın ishekniń silekey perdelerinde ushraydı. Shıllıq perdeler qanǵa tolǵan halda bórtadı, ol jaǵdayda túynekler bar ekenin ápiwayı kóz menen de bayqaw múmkin. Bul túyneklerdiń átirapında qan shimilib, orta bólegi nekrozlanadı. Túyneklerdiń ishinde lichinkalar boladı, geyde olardaǵı toqıma jansızlanadı, irińleydi hám jaralar payda boladı. Túynekler jda kóp bolıp, bir neshe ız hám mıńǵa shekem etiwi múmkin. Olardıń úlkenligi tarı donidan burshaq danı úlkenligine shekem bolıwı múmkin. Túyneklerdiń ishi iriń menen tolǵan boladı. Túynekler ayırım waqıtlarda ohaklashib ketedi. Sol sebepli lichinkalar tek jas túyneklerde boladı.

Diagnoz qoyıw jáne onı parıqlaw. Haywan tiriliginde diagnozdı belgilew ushın kesellikniń klinikalıq belgelerine hám gelmintologik jaǵdayǵa tiykarlanadı. Bahzan haywan tezagi menen parazitlarning ózleri ajralıp shıǵıwı múmkin. SHuningdek, invazion lichinkalarnı laboratoriya usılında óstirib anıqlasa da boladı.

Juwmaqlawshı diagnoz bolsa ólgen haywan óligi jarıp kórilgach, xarakterli patalogoanatomik ózgerisler hám ezofagostomlar bar ekenligi hám de ishektegi túyneklerge qaray belgilenedi.

Gúysewshi buyımlar daǵı strongilyatoz keselliklerinen kóriletuǵın ekonomikalıq zálel. veterinariya xızmeti qanıgeleriniń maǵlıwmatlarına kóre, Respublikamızda jılına 100-110 mıń bas qoy áne sol keselliklerge shalınadı. Bunday halda bir bas qoy kesellik sebepli 5 kg tiri salmaǵın joǵatadı, 0, 450-0, 500 kg juni azayadı.

Juwmaq. Qaraqalpaqstan sharayatında strongilyatoz kesellikleri eshkilerdiń ónimdarlıǵına úlken unamsız tásir kórsetpekte. Joqarıda keltirilgen kompleksli gúresiw ilajları arqalı bul keselliklerdiń aldın alıw, eshkilerdiń salamatlıǵın saqlaw hám ekonomikalıq nátiyjelilikke erisiw múmkin. Bul baǵdarda veterinariyalıq xızmetlerdi jetilistiriw hám veterinariyalıq profilaktika ilajların nátiyjeli ótkeriw, xalıq hám sharwa ieleriniń sanasın arttırıw bul joldaǵı áhmietli qádemlerden bolıp esaplanadı.

Paydalanılğan adebiyatlar:

1. Salimov B.S. Qurbonov SH., Islomova O.F. "Nematodiroz qo'zg'atuvchilari lichinkalarining noqulay ekologik omillarga chidamliligini o'rganish" // "Agrar fan yutuqlarida talabalarning ishtiroki" iqtidorli talaba va magistrnlarning ilmiy konferensiya materillari to'plami. Samarqand, 2010. B. -129-131.

2. Salimov B.S. “Zoonematodalarning taraqqiyoti, ekologiyasi, faunistik holati” // “Hayvonlar ekologiyasi va morfologiyasi” ilmiy to’plami, Samarqand, 2006. -B. 101-105.

3. Salimov B.S., Qurbonov J.X. Samarqand viloyatining ayrim tumanlarida mayda shoxli hayvonlar nematodirozini tarqalishni o’rganish natijalari // “Agrar fani va ishlab chiqarishni rivojlantirishga yosh tadqiqotchilarning o’rni va istiqbolidagi vazifalari stajyor-tadqiqotchi izlanuvchi, katta ilmiy xodim izlanuvchi va mustaqil tadqiqotchilarning mustahkam oila yiliga bag’ishlangan ilmiy-amaliy anjumani. To’plam 1- qism. Samarqand, 2012. -B. 171-172.

4. Скрябин К.И., Психобалова Н.П., Шульц Р.С., Попова Т.И., Боев С.Н., Делямуре С.Л. Стронгиляты СССР. Определитель паразитических нематод. Т.П., стронгилят //Изд. АНСССР, М., 1952. -С. 890.

QO’Y VA ECHKILAR NEMATOZLARI VA ULARNING TARQALISH EPIZOOTOLOGIYASI

Kurbaniyazova G.M., Shakilov U.N., Allamberganov D.M.

*Samarqand Davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Qishloq xo’jaligida chorvachilik, ayniqsa, qo’y va echkilarni parvarishlash iqtisodiy ahamiyatga ega. Ammo parazitlar kasalliklar, xususan nematozlar (yupqa ip shaklidagi gelmintlar chaqiradigan kasalliklar) hayvonlarning sog’lig’iga, mahsuldorligiga va nasl sifatiga katta zarar yetkazadi. Nematozlar, odatda, oshqozon-ichak, o’pka yoki jigar tizimlarini zararlaydi [1,2,3,4].

Nematozlarning qo’zg’atuvchilari

Qo’y va echkilarda uchraydigan asosiy nematozlar quyidagilardir:

Haemonchosis – *Haemonchus contortus* (oshqozon paraziti);

Trichostrongiloz – *Trichostrongylus colubriformis*, *T. axei*;

Ostertagiosis – *Ostertagia circumcincta*;

Bunostomoz – *Bunostomum trigonocephalum*;

Dictyocaulosis – *Dictyocaulus filaria* (o’pka nematozi);

Strongyloidosis – *Strongyloides papillosus*;

Nematodiriosis – *Nematodirus spathiger* va *N. filicollis*.

Bu parazitlarning aksariyati hayvonlarning oshqozon-ichak traktida yoki nafas yo’llarida parazitlik qiladi.

Tarqalish epizootologiyasi

Nematozlar keng tarqalgan bo’lib, ularning epizootologiyasi bir qator omillarga bog’liq:

Iqlim sharoiti: Issiq va nam iqlim lichinkalarning tashqi muhitda yashovchanligini oshiradi.

Yem-xashak omillari: Chorva yaylovlarda bir joyda uzoq muddat boqilganda invaziya manbalari to’planadi.

Hayvonlarning yoshi: Yosh qo’y va echkilar lichinkalarga nisbatan sezuvchanroq.

Mavsumiylik: Bahor va yoz oylarida infeksiya kuchayadi, chunki bu davrda lichinkalar faol bo’ladi.

Invaziya manbai: Asosan, kasallangan hayvonlarning najasi orqali atrof-muhitga tushgan tuxum va lichinkalar orqali tarqaladi.

Kasallikning patogenezi va klinik belgilari

Nematozlarda:

ishtahaning yo’qolishi,

ozib ketish,

qorinning dam bo’lishi,

21.	<i>Komiljonov S.K., Bekbawlieva D.M.</i> QORAQALPOG'ISTON SHAROITIDA TOVUQLARDA PODAGRA KASALLIGINING TARQALISHI	56
22.	<i>Komiljonov S.K., Dosimbetova N.M.</i> ANTIBIOTIKLAR VA ANTIGELMINTIKLARNING HAYVON ORGANIZMIGA TA'SIRI	57
23.	<i>Komiljonov S.K., Sultonova N.</i> QORAMOLLARDA MASTIT KASALLIGI KLINIKASI, DIAGNOSTIKASI VA IQTISODIY ZARARI	58
24.	<i>Komiljonov S., Sabitova N.S.</i> O'TKIR ENDOMETRITLARNI KELITIRIB CHIQRUVCHI OMILLAR	61
25.	<i>Kushimmatov J.B., Muxammadiyev S.E., Madrimov Sh.X., Xayotov B.B.</i> XORAZM VILOYATI GURLAN TUMANIDA QORAMOLLARDA <i>FASCIOLA GIGANTICA</i> BILAN ZARARLANISHI	63
26.	<i>Kurbaniyazova G.M., Shakilov U.N., Allamberganov D.M.</i> STRONGILYATOZLAR HÁM OLAR TÁREPINEN SHAQIRILATUGÍN KESELLIKLER HAQQINDA ULIWMA MAĖLIWMATLAR	65
27.	<i>Kurbaniyazova G.M., Shakilov U.N., Allamberganov D.M.</i> QO'Y VA ECHKILAR NEMATOZLARI VA ULARNING TARQALISH EPIZOOTOLOGIYASI	71
28.	<i>Mavlanov S., Allamberganov D.M., Qayipbekova N.M.</i> QORAQALPOG'ISTON SHAROITIDA ESHKI VA QO'YLAR STRONGILYATOZLARI EPIZOOTOLOGIYASI	73
29.	<i>Mavlanov S., Allamberganov D.M., Jabbarberganov I.B.</i> QO'YLARNING STRONGILYATOZLARI VA ULARNING EPIZOOTOLOGIK HOLATLARI	78
30.	<i>Madrimov. Sh. X., Muxammadiyev. S.E., Kushimmatov J., Xayotov B.B., Egamov.D.I.</i> HAYVONLAR BAKTERIALOGIK KONTAMINATSIIYASIDA FLYURESAN BO'YOQLAR YORDAMIDA GO'SHTDAGI PATOMOTFOLOGIK O'ZGARISHLARNI O'RGANISH VA RAQAMLI TAHLIL QILISH	81
31.	<i>Наржанова М., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А., Дильманова А.И.</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ЙИРТҚИЧ ҲАЙВОНЛАРИ ГЕЛЬМИНТОФАУНАСИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ	86
32.	<i>Omirezakov G.Sh., Yesboganova M.M.</i> BUZAWLARDIN KINDIK GRIJASI KESELLIGIN EMLEWDE TURLI OPERATIV USILLARDIN SALISTIRMA ANALIZI	92
33.	<i>Olimjonov M.R.</i> HAYVONLAR SALOMATLIGINI SAQLASHDA PROFILAKTIKANING O'RNI VA AHAMIYATI	96
34.	<i>O'tegenova S.</i> O'TKIR ENDOMETRIT KASALLIGIDA OKSITETRATSIKLIN PREPARATINING AHAMIYATI	99
35.	<i>Pulotov F.S., Gaypnazarov S.B</i> QORAMOLLAR BOVIKOLEZI VA INTENS ZARARLANISH DARAJASI	100
36.	<i>Pulotov F.S., Madetova N.M.</i> QUYONLAR PASTERELLYOZI EPIZOOTOLOGIYASI VA DIAGNOSTIKASI	102
37.	<i>Pulotov F.S., Nsanbayeva G.T.</i> PARRANDALAR PASTERELLYOZI	105
38.	<i>Рўзимов.В.У., Нуёзов Ҳ.Б.</i> ОҚ СИЧҚОНЛАРДА БОДИФОРС ВА МУЛТИВИТ+МИНЕРАЛЛАР ПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТОКСИКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИГИ ВА ЗАҲАРЛИЛИК ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ.	107
39.	<i>Rejebbayev J.E., Taxirbekova D.B.</i> SIGIRLARDA BACHADON SUBINVALYUTSIYASINI KASALLIGINING RIVOJLANISHI	110
40.	<i>Rejebbayev J.E., Nurimova P.W.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI CHIMBOY TUMANIDA QORAMOLLARDA PASTERELLYOZ KASALLIGI VA UNING PROFILAKTIKASI	112
41.	<i>Rejebbayev J.E., Kidirniyazova K.T.</i> KEGEYLI TUMANIDAGI QORAMOLLAR XLORORGANIK BIRIKMALAR BILAN ZAHARLANISHINING KLINIK BELGILARI	114